

ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВА

Шевцова О.В.

К.ф.н., доцент кафедры общего языкознания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

shevczova-1968@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679632>

Аннотация. Статья содержит краткий обзор видов обозначения категории количества как философской или логической, психологической, а также онтологической, внеязыковой, когнитивной, мыслительной и т.п. Кроме того, приводятся высказывания разных философов таких, как Аристотель, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Р. Декарт, а также видных учёных, как О. Есперсен и И.А. Бодуэн де Куртенэ.

Ключевые слова: категория, качество, количественность, количество, логика, мера, универсальные законы языкового мышления, философия.

Категория количества относится к основным философским категориям, связана с познанием мира и присутствует в списках категорий у разных философов таких, как Аристотель, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Р. Декарт.

Так, в списке 10 категорий Аристотеля количество стоит на втором месте после сущности: сущность, количество, качество, отношение, место, время, действие, страдание, обладание, самонахождение (положение) [2].

И. Кант к категориям количества относил единство (мера), множество (величина) и цельность (всеобщность, т.е. множество, рассматриваемое как единство). Кроме того, И. Кант считал, что категории количества и качества неразрывны и отмечал, что им свойственны взаимопроникновение, взаимообусловленность, возможность взаимовыражения.

Взаимопроникновение – это наличие количества в качественных характеристиках и качества – в количественных, а взаимообусловленность – присутствие во всех явлениях интенсивной величины (т.е. количества) [7, 120].

Г.В.Ф. Гегель, связывая категории качества и количества с бытием, подразделял количество на

- а) чистое количество;
- б) величину (Quantum);
- в) степень;
- г) меру.

В отличие от категории качества, которая характеризует бытие как определённую величину и количество связаны с бытием как снятой определённой, а мера – как качественно определённое количество [4, с. 8-40].

При сравнении списков категорий важно отметить общность, которая состоит в том, что категория количества занимает в них высокую строчку.

При этом философы не только выделяли количество как важнейшую категорию, но и давали ей характеристику, указывали на связи количества с другими категориями. Так, Р. Декарт рассматривал количество как реальную пространственную и временную определённую тел, которая выражается через число, меру, величину [5, с. 3-72].

Применение философских категорий в лингвистическом мышлении связано с таким термином, как *понятийная* категория.

Следует отметить, что *понятийные* категории в рациональных грамматиках XVII – XIX веков называются *философскими* или *логическими*, тогда как в работах XIX – начала XX вв. – *психологическими*.

Кроме того, *понятийные* категории могут ещё называть *онтологическими*, *внеязыковыми*, *когнитивными*, *мыслительными* и т.п.

Понятийной категорией называют опосредованный универсальными законами мышления результат человеческого опыта, который лежит в основе семантических структур языка и определяет языковые категории [8, с. 385], [1, с. 204].

Это понимание восходит к «Философии грамматики» О. Есперсена (1924, на русском языке в 1958), который ввёл сам термин «*понятийная категория*» и обозначал им внеязыковые категории, являющиеся универсальными.

Некоторые *понятийные* категории связаны с умственной деятельностью или логикой. Таковы качество, количество и мера [6, с. 58].

Есперсен отмечал, что числовая количественность реализуется в языке различными грамматическими категориями [6, с. 216-246]:

во-первых, грамматической категорией числа (единственное число, обычное и приблизительное множественное число, двойственное, обобщённое единственное и множественное число);

во-вторых, собирательными существительными;

в-третьих, глаголами множественных действий (фреквентативом или итеративом);

в-четвёртых, специальными глагольными конструкциями и, наконец, количественными наречиями.

И.А. Бодуэн де Куртенэ [3] рассматривал количественность как одну из важнейших категорий языкового мышления, поскольку количественная сторона языкового мышления неотделима от количественного математического мышления, служащего для описания физического мира, выделив следующие виды чисто математической количественности:

1) количественность *размерная*, количественность *пространственная*;

2) количественность *времени*, *длительность* протекания некоторого процесса;

3) количественность *числовая*, как *пространственная*, так и *временная*;

4) количественность *интенсивности*, *степени*.

Учёный считал, что эти виды чисто математической количественности следует искать во всех областях языкового мышления:

1) произносительно-слуховые представления (психофонетика);

2) морфологические представления в самом широком смысле (синтаксис, морфология слов, флексия, морфология морфем и их составных частей, морфология слогов и морфология фонем);

3) семантические представления;

4) письменно-зрительные представления.

Так, например, в области имён математическому понятию суммы, алгебраической или арифметической, соответствует множественность (*pluralis*), а интегралу – собирательность.

В области глаголов пространственная количественность находит своё отражение в показателях многократности (*verba frequentativa*), а временная количественность – в показателях длительности (*verba durativa*).

References:

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Аристотель. Метафизика. – М.: Эксмо, 2015. – 236 с.
3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Количественность в языке и мышлении // Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные работы по языкознанию. – Т. 2. – М.: Изд-во Академии наук, (1927) 1963. – С. 311-324.
4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – М.: Мысль, 1998. – 330 с.
5. Декарт Р. Сочинения в двух томах. – Т. 2. – М.: Мысль, 1994. – 633 с.
6. Есперсен О. Философия грамматики / Пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой; под ред. и с пред. проф. Б.А. Ильиша. – М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – 400 с.
7. Кант И. Сочинения в 6-ти томах. – Том 3. – М.: Мысль, 1964. – 799 с.
8. ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 682 с.